

**L'impact de l'ouverture commerciale sur la croissance
économique en Afrique : Une étude en panel**
**The Impact of Trade Opening on Economic Growth in Africa:
A Panel Study**

Mohamed Karim, (Enseignant-Chercheur)
Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales de Salé
Université Mohammed V de Rabat, Maroc

Abou Bacar Attoumane, (Doctorant)
Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales de Salé
Université Mohammed V de Rabat, Maroc

Adresse de correspondance :

Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales-Salé
Route Outa Hssain, Sala Al Jadida B.P 5295 Salé
Université Mohammed V de Rabat
Maroc (Salé), 11000
Tel : (+212) 0537833579 /Fax : (+212) 0537830601
aboub11@hotmail.fr

Déclaration de divulgation :

L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts :

L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Citer cet article

Karim, M., & Attoumane, A. B. (2021). The impact of Trade Opening on Economic Growth in Africa: A Panel Study. International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics, 2(1), 233-257. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4495573>

DOI: 10.5281/zenodo.4495573

Published online: January 29, 2021

Copyright © 2021 – IJAFAME

L'impact de l'ouverture commerciale sur la croissance économique en Afrique : Une étude en panel

Résumé

L'objectif de cette étude est de voir si, à long terme et à court terme, l'ouverture commerciale stimule la croissance économique en mettant l'accent sur l'Afrique sur la période 1999 à 2019 pour 35 pays africains (20 pays francophones et 15 pays anglophones). Nous utilisons des tests de cointégration de panel et un modèle d'estimation du Pooled Mean Group (PMG) de Pesaran, Shin & Smith (1999) en utilisant trois mesures d'ouverture commerciale (COM, EXP et IMP) pour explorer la relation entre la croissance économique et l'ouverture commerciale. Les résultats montrent des preuves d'une relation de cointégration entre les variables d'intérêt et révèlent que l'ouverture commerciale peut avoir un impact favorable sur la croissance à long terme. Ils montrent que les avantages du commerce ne sont pas automatiques. Les effets de l'ouverture des échanges sur la croissance peuvent différer selon le niveau d'ouverture des échanges. Les résultats des estimations révèlent un lien positif à long terme entre les variables d'ouverture du Modèle 1 et Modèle 2 et la croissance économique et un lien négatif pour la variable d'ouverture du Modèle 3 à long terme. À court terme les variables d'ouverture révèlent par contre un lien négatif avec la croissance économique dans tous les modèles. Nos résultats suggèrent que l'ouverture commerciale doit s'accompagner de politiques complémentaires visant à améliorer l'accessibilité aux investissements et le capital humain qui peuvent être considérés comme une source de commerce de haute technologie et de savoir-faire technologique qui nous permet de consolider les industries à forte intensité de hautes technologies et les capacités d'innovation des entreprises nationales compétitives afin d'améliorer les performances du commerce international et, par conséquent, la croissance économique. Les pays africains devraient améliorer la qualité des institutions et la capacité de s'adapter et d'acquérir de nouvelles compétences. La mondialisation des échanges ne doit donc pas être considérée isolément. Des politiques supplémentaires sont nécessaires pour renforcer son impact sur la croissance économique.

Mots clés : Ouverture Commerciale, Croissance, PMG, Panel

Classification JEL : C23, F14, O40

Type de l'article : Recherche appliquée

Abstract

The objective of this study is to see if, in the long term and in the short term, trade openness stimulates economic growth by focusing on Africa over the period 1999 to 2019 for 35 African countries (20 French-speaking countries and 15 English-speaking countries). We use panel cointegration tests and a Pooled Mean Group (PMG) estimation model from Pesaran, Shin & Smith (1999) using three measures of trade openness (COM, EXP and IMP) to explore the relationship between economic growth and trade openness. The results show evidence of a cointegrating relationship between the variables of interest and reveal that trade openness can have a favorable impact on long-term growth. They show that the benefits of trading are not automatic. The effects of trade openness on growth may differ depending on the level of trade openness. The results of the estimations show a positive long-term relationship between the openness variables of Model 1 and Model 2 and economic growth and a negative relationship for the openness variable of Model 3 in the long run. In the short run, however, the openness variables show a negative link with economic growth in all models. Our results suggest that trade openness must be accompanied by complementary policies aimed at improving accessibility to investments and human capital which can be considered as a source of high-tech trade and technological know-how that allows us to consolidate high-tech intensive industries and the innovative capacities of competitive domestic enterprises to improve the performance of international trade and, consequently, economic growth. African countries should improve the quality of institutions and the capacity to adapt and acquire new skills. The globalization of trade should therefore not be considered in isolation. Additional policies are needed to strengthen its impact on economic growth.

Keywords : Trade Openness, Growth, PMG, Panel

JEL Classification : C23, F14, O40

Paper type : Empirical research

1. Introduction

L'une des questions les plus anciennes en économie est de savoir si l'ouverture commerciale stimule-t-elle la croissance économique à long terme ? Depuis lors, le sujet est resté un sujet de débat essentiel dans les discours sur la recherche et les politiques, ce qui a conduit à une abondante littérature théorique et empirique sur le lien entre l'ouverture commerciale et croissance économique. Plusieurs travaux empiriques dans la littérature actuelle se sont beaucoup investis dans cette question et ses implications, et la majorité d'entre eux ont abouti à un impact positif et statistiquement significatif de l'ouverture commerciale sur la croissance. On s'attend donc à ce que les pays avec une plus grande ouverture commerciale enregistrent une croissance plus élevée et améliorent leurs conditions de vie. De ce point de vue, les pays africains ont beaucoup à gagner en adoptant cette politique. C'est pourquoi les institutions internationales et les gouvernements donateurs recommandent ces politiques aux pays en développement dans l'espoir de les ouvrir et de les intégrer au marché mondial.

L'importance théorique de la croissance économique réside surtout dans le rôle central que tient ce concept dans l'enrichissement des nations : accélérer le rythme de la croissance économique est l'objectif principal de toute politique économique ; et pourtant, l'analyse théorique des sources de la croissance économique ne fait pas l'unanimité. La concentration dans des secteurs où la productivité et la qualité des produits sont limitées peut entraîner une faible croissance et exclure toute possibilité de création durable d'emplois et d'amélioration des revenus (Hausmann, Hwang & Rodrik, 2007; Imbs & Wacziarg, 2003). En outre, le manque de diversification peut accroître la vulnérabilité aux chocs externes défavorables et, par conséquent, affecter les recettes d'exportation et la stabilité macroéconomique. Ainsi, pour les pays vulnérables tels que ceux de l'Afrique, la diversification dans des secteurs manufacturiers plus intensifs en technologie, y compris l'agro-industrie, peut potentiellement promouvoir la croissance économique, créer des emplois et réduire la dépendance aux produits de base.

L'objectif de cette étude est de voir si l'ouverture commerciale stimule la croissance économique. La plupart des études empiriques se sont largement concentrées sur le lien entre la croissance économique et l'ouverture commerciale sur la base d'une seule mesure. Pourtant, par rapport à ces travaux, les conclusions tirées d'un tel lien ne peuvent être considérées comme satisfaisantes puisque les résultats significatifs peuvent varier selon les indicateurs d'ouverture comme le soutiennent (Edwards, 1992; Pritchett, 1996; Rodriguez & Rodrik, 2001) et selon le niveau de revenus en tant que mesure du développement économique. Par conséquent, nous utilisons diverses

variables d'ouverture commerciale pour éviter des conclusions trompeuses sur un tel lien.

Notre étude s'appuie sur le modèle de croissance développée par Pesaran, Shin & Smith (1999). Nous testons différentes régressions afin d'examiner l'effet de l'ouverture commerciale sur la croissance économique. Le reste de l'article est organisé comme suit. La section 2 passe en revue la littérature théorique et empirique liant le commerce et la croissance économique. La section 3 présente le modèle de l'étude et examine les questions économétriques pertinentes. La section 4 présente les définitions des variables de l'étude. La section 5 explique la méthode d'estimation du modèle Pooled Mean Group (PMG) et la section 6 résume et analyse les résultats empiriques. Enfin, la section 7 conclut le document et expose ses principales implications en matière de politique économique.

2. Revue de la littérature théorique et empirique

2.1. Revue de la littérature théorique

La théorie traditionnelle du commerce prédit des gains de croissance résultant de l'ouverture au niveau des pays grâce à la spécialisation, aux investissements dans l'innovation, à l'amélioration de la productivité ou à une meilleure allocation des ressources. Le rôle de la politique commerciale dans le développement économique a été un sujet de débat essentiel dans la littérature sur le développement. Le débat autour de la relation entre le commerce et croissance n'est pas nouveau, et beaucoup des théories se sont développées autour d'elle.

Dès le 16^{ème} siècle, Adam Smith, considéré comme l'un des principaux défenseurs du libre-échange, a défendu l'idée des avantages absolus dans les transactions de biens et de services entre les nations. Cette théorie des avantages absolus porte l'idée centrale selon laquelle chacun des pays doit se spécialiser et assurer la production où il est le meilleur en matière de gain de productivité. Il a émis l'idée selon laquelle « le commerce international permet d'éviter la réduction du marché intérieur et favorise son extension ». De même, il améliore la division du travail et augmente la productivité. Le commerce extérieur constitue, donc, une force dynamique capable d'intensifier la capacité et la compétence des travailleurs, d'encourager les innovations technologiques et l'accumulation du capital. Il permet d'éviter l'indivisibilité technique et par conséquent la possibilité d'améliorer la croissance économique.

David Ricardo met aussi en avant l'intérêt des échanges internationaux dès le 19^{ème} siècle pour les pays en se basant sur les travaux d'Adam Smith pour aborder la notion de coûts comparatifs. Selon Ricardo, même si un pays ne dispose d'aucun avantage absolu, il peut avoir intérêt à se spécialiser et à échanger s'il dispose d'un avantage comparatif. Il a montré à travers la théorie des avantages comparatifs que l'ouverture commerciale d'un pays

permettait à ce dernier d'améliorer son efficacité économique et donc d'améliorer son bien-être de la population et les conditions de vie.

Les auteurs Hecksher, Ohlin & Samuelson ont aussi exprimé leurs points de vue sur les échanges internationaux. Il s'agit de la théorie des dotations factorielles. Ces économistes abordent dans le sens de la théorie des avantages comparatifs en cherchant à expliquer les différences sur les coûts comparatifs entre les pays. Selon ces auteurs, chaque pays doit s'ouvrir aux échanges et se spécialiser dans les activités productives qui utilisent largement les facteurs de production (le travail, le capital, la terre) abondants et peu chers et qui économisent les facteurs de production rares et chers. Cette théorie dite « HOS » explique les différences des coûts comparatifs à l'origine de la spécialisation par les différences en dotation des facteurs de production possédés par chaque pays. Cette approche peut être considérée comme un approfondissement de celle de Ricardo, car David Ricardo limitait son analyse à un seul facteur de production (le travail), alors que les auteurs du théorème de « HOS » raisonnent explicitement avec plusieurs facteurs de production (le travail, le capital, la terre). En termes de gains à l'échange ou plutôt de croissance économique, cela signifie que le libre-échange est bénéfique pour tous les pays qui y participent, car il engendre une réallocation efficace des ressources selon l'avantage comparatif et une meilleure utilisation des capacités de production.

Le modèle de croissance exogène, proposé par Solow & Swan, a fondé son explication dans la croissance économique sur le taux d'épargne (constant) dans le court terme, et sur le progrès technologique (exogène) dans le long terme. À court terme, l'économie est supposée être dans une phase de transition. Durant cette phase de transition, les politiques d'ouverture peuvent jouer un rôle d'accélérateur sur convergence des revenus en agissant notamment sur le stock de capital. Ce modèle distingue également deux types de trajectoires (convergence) : la convergence absolue pour les pays qui ont les mêmes caractéristiques et la convergence conditionnelle pour des pays qui ont des états réguliers différents. Selon cette trajectoire conditionnelle, les pays pauvres ont des taux de croissance plus élevés que ceux des pays riches parce qu'ils sont très éloignés de leurs états stationnaires.

Mais du fait de l'incapacité de ces théories à expliquer toutes les dynamiques de croissance, les modèles de croissance endogène se sont ainsi révélés comme un levier des limites observées au niveau des modèles néo-classiques. Pour les théoriciens de la croissance endogène (Romer, 1994), la croissance économique de long terme est une dynamique cumulative du capital physique, de la croissance de la population, du progrès technique, du processus de l'apprentissage interne et des comportements économiques, du niveau de capital humain.

La littérature sur la relation entre croissance et commerce international a été fortement stimulée par l'apparition des modèles de croissance endogène. En fait, alors que dans le modèle néoclassique, il est difficile de trouver le commerce extérieur et l'ouverture parmi les facteurs de croissance, en revanche dans les nouvelles théories de la croissance, les travaux de Grossman & Helpman (1991) et d'Aghion & Howitt (1992), offre un soutien théorique à la prévision selon laquelle l'ouverture peut affecter la croissance à long terme par divers canaux.

L'ouverture commerciale améliore le transfert de nouvelles technologies, facilitant le progrès technologique et l'amélioration de la productivité, et que ces avantages dépendent du degré d'ouverture économique. Selon Zahonogo (2017), ce consensus repose sur l'hypothèse que le commerce crée des incitations économiques qui stimulent la productivité selon deux dynamiques : à court terme, le commerce réduit la mauvaise affectation de l'utilisation des ressources ; à long terme, il facilite le transfert du développement technologique.

L'ouverture commerciale fonctionne comme un mécanisme de transmission du progrès technologique et des retombées générées par l'amélioration des connaissances dans les pays partenaires commerciaux. L'accès, par le commerce international, à une grande variété de biens intermédiaires et de nouveaux produits finaux aura une incidence sur la croissance de la productivité d'un pays. Les politiques d'ouverture mises en place dans ces pays leur permettraient non seulement d'exploiter leurs faibles coûts, mais également de produire des biens imités similaires à ceux des pays développés, ce qui suppose une acquisition de plus de savoir-faire et un taux d'investissement élevé.

Le commerce et la diffusion technologique réduisent l'effet redondant de la duplication de la recherche et élargissent la taille du marché sur lequel opère une entreprise ; cela augmente les loyers de monopole attribués aux innovateurs en encourageant une production à forte intensité de recherche qui stimule la croissance économique.

Un canal indirect des échanges internationaux se produit par le biais de la concurrence entre entreprises de pays tournés vers l'extérieur. Ces gains commerciaux pourraient obliger les entreprises nationales à innover en encourageant une spécialisation qui n'aurait pas été rentable sur des marchés plus petits. Cette dernière filière prend de l'ampleur avec une importante littérature micro économétrique dans laquelle l'hypothèse de l'apprentissage par l'exportation est étudiée de manière approfondie (Erdem & Tybout, 2003; Melitz, 2003).

La nouvelle théorie du commerce international initiée par Krugman (1991) peut se définir comme une approche des échanges mondiaux mettant l'accent sur deux aspects absents de la théorie traditionnelle : les rendements croissants

et la concurrence imparfaite. Cette « nouvelle théorie » prolonge en réalité des travaux plus anciens qui avaient aussi pour objectif d'expliquer les caractéristiques du commerce international contemporain et montre que le libre-échange peut être source de gains de bien-être et peut améliorer les conditions de vie.

Les modèles commerciaux traditionnels suggèrent que le commerce favorise la spécialisation via une réallocation efficace de l'emploi, du capital et des ressources entre secteurs, conformément à l'avantage comparatif d'un pays, mais des modèles théoriques plus récents suggèrent que le commerce peut faciliter la diversification.

Teignier (2018) montre que les changements de productivité et la réduction des obstacles au commerce affectent la réallocation sectorielle et, par conséquent, la croissance et la transformation. En utilisant un cadre d'équilibre général, Dessy, Mbiokop & Pallage (2005) démontrent également que le commerce peut promouvoir la diversification et la transformation dans les pays en développement.

La diversification des exportations est également associée à des fluctuations réduites des recettes en devises, à une augmentation du PIB et de l'emploi, à une augmentation de la valeur ajoutée et à une amélioration de la qualité des produits manufacturés (Elhiraika & Mbate, 2014; Hausmann, Hwang & Rodrik, 2007; Osakwe, 2007).

Les avantages de l'ouverture des échanges ne sont pas automatiques. Son impact dépend des conditions propres à chaque pays. La plupart des travaux empiriques soulignent qu'il existe un lien positif important entre la croissance économique et l'ouverture commerciale (Edwards, 1998; Ee, 2016; Fosu, 1990; Jouini, 2014; Keho & Grace Wang, 2017; Lee, Ricci & Rigobon, 2004; Savvides, 1995). Cependant, ces études n'aboutissent pas à des réponses convaincantes et concluent des relations indifférentes, voire même négatives, entre l'ouverture commerciale et la croissance économique (Capolupo & Celi, 2008; Musila & Yiheyis, 2015; Ulaşan, 2015). Dans ce contexte, Pritchett (1996) et Rodriguez & Rodrik (2001) soutiennent qu'une telle constatation peut être due à des mesures de spécification erronées ou d'ouverture qui peuvent être liées aux politiques macroéconomiques et à d'autres facteurs principaux tels que les institutions et la géographie. Des politiques telles que des mesures visant à favoriser la stabilité macroéconomique et un climat favorable à l'investissement doivent accompagner l'ouverture des échanges (Newfarmer & Sztajerowska, 2012).

2.2 Revue de la littérature empirique

Conjointement aux développements de la théorie de la croissance, ces problèmes ont conduit, au milieu des années 90, à modifier la manière dont les régressions transnationales ont été conçues : l'accent mis sur la croissance des

exportations s'est déplacé vers des mesures plus sophistiquées d'ouverture, incluant des variables politiques et les régressions incluaient des variables telles que le changement technologique ou le capital humain, identifiées par la nouvelle théorie de la croissance comme des déterminants importants de la croissance.

Outre les travaux théoriques, une abondante littérature empirique s'est développée depuis les années 70, étudiant la relation ouverture-croissance économique. Certains auteurs utilisent les volumes commerciaux (exportations, importations) comme proxy de l'ouverture. L'hypothèse la plus fréquemment testée est celle d'une relation entre la croissance des exportations et la croissance économique (Balassa, 1978; Ee, 2016; Feder, 1982; Fosu, 1990; Fosu & Abass, 2019; Hausmann, Hwang & Rodrik, 2007; Michaely, 1977; Nicita & Rollo, 2015; Osakwe, 2007). D'autres auteurs étudient la relation entre le régime commercial d'un pays et sa croissance économique qui tient compte des caractéristiques de la politique commerciale, notamment en termes de barrières tarifaires et non tarifaires (Balassa, 1982; Ramos, 2001).

Bien que la littérature précédente ait mis l'accent sur les exportations, elle a également montré que le commerce (importations et exportations) est important pour le progrès économique et que l'importation est aussi importante que l'exportation (Burange et al., 2019; Geda & Seid, 2015; Hanchane & Abdeljabbar, 2004).

Les études aux effets de l'ouverture commerciale sur l'instabilité de la croissance économique (Combes et al., 2000) et sur la convergence des revenus (Serranito, 2009) ont montré que même si l'ouverture favorise la convergence des revenus grâce aux transferts de technologie qu'elle implique, elle n'est pas son unique déterminant. Elle n'est qu'une condition nécessaire mais non suffisante au processus de rattrapage. Ils ont conclu que l'ouverture commerciale implique des réformes économiques et une meilleure capacité à gérer les chocs extérieurs ; ce qui réduit l'instabilité de la croissance économique.

En analysant les effets de la politique d'ouverture commerciale sur l'instabilité des taux de croissance économique, pour les pays du moyen orient et d'Afrique du Nord, et en se basant sur un modèle de régression, Caupin & Saadi-Sedik (2003) concluent à un effet bénéfique de la politique d'ouverture sur la résilience des pays, qui l'emporte sur l'effet négatif entraîné par l'accroissement de l'exposition aux chocs extérieurs.

D'autres auteurs ont cherché à identifier les canaux par lesquels l'ouverture peut affecter la croissance économique (Baldwin & Seghezza, 1996; Coe & Helpman, 1995; Colecchia, 1999; Levine & Renelt, 1992). Ils se sont intéressés essentiellement à l'étude d'une croissance tirée par l'investissement ou la recherche et induite par l'ouverture. Kim & Lin (2009) ont constaté que l'ouverture des échanges contribuait à la croissance économique à long terme,

avec des effets variables selon le niveau de développement économique. Herzer (2013) a constaté que l'ouverture du commerce avait des effets positifs pour les pays développés et négatifs pour les pays en développement.

L'effet de la libéralisation commerciale sur la croissance à travers une régression en données transversales de 42 pays d'Afrique subsaharienne couvrant la période 1980 à 2012 testé par Zahonogo (2017) montre qu'il existe un seuil commercial en dessous duquel une plus grande ouverture commerciale a des effets bénéfiques sur la croissance économique et au-dessus duquel l'effet commercial sur la croissance diminue.

Gries & Redlin (2012) ont étudié la dynamique à court et à long terme entre la croissance du PIB par habitant et le degré d'ouverture pour 158 pays. L'utilisation des tests de cointégration de panel et les modèles à correction d'erreurs, montrent l'existence d'une relation à effet positif de long terme entre l'ouverture commerciale et la croissance économique. A l'opposé, les coefficients de court terme révèlent un effet négatif. Pour tester empiriquement cette relation Karman et al. (2016) ont eu recours à un échantillon de 20 pays. Leur approche méthodologique basée sur l'économétrie de Panel avec l'effet fixe et l'effet aléatoire a abouti à l'existence d'une relation significative entre l'ouverture commerciale et la croissance économique.

Bien que la théorie économique ait soutenu un aspect de gains, issu du commerce international, et des effets positifs sur la croissance économique, les évidences empiriques ne sont pas concluantes quant à l'impact de l'ouverture sur la croissance économique. Fosu (1990) a fondé sa fonction de production accrue sur l'argument selon lequel l'augmentation des exportations améliorerait la croissance économique dans les pays africains, tandis qu'Ulaşan (2015) utilisait un cadre de données de panel dynamique pour conclure que les mesures d'ouverture du commerce n'étaient pas associées de manière significative à la croissance économique. L'ouverture des échanges à elle seule ne stimule pas la croissance économique. Trejos & Barboza (2015) fournissent de solides preuves empiriques du fait que l'ouverture des échanges n'est pas le principal moteur du «miracle» de la croissance économique asiatique.

Des études récentes sur l'Afrique (Menyah, Nazlioglu & Wolde-Rufael, 2014) examinent les liens de causalité entre développement financier, ouverture des échanges et croissance économique de 21 pays d'Afrique subsaharienne. Leurs résultats montrent un soutien limité à l'hypothèse d'une croissance tirée par le commerce pour les pays d'Afrique subsaharienne étudiés.

3. Le modèle économétrique

Une bonne analyse théorique exige l'utilisation d'une spécification qui puisse prendre en compte les caractéristiques spécifiques du "sujet" objet de l'étude. Afin de prendre en considération autant que possible toutes les

caractéristiques liées aux économies africaines, le modèle que nous avons retenu dans le cadre de cette étude est celui de Pesaran, Shin & Smith (1999).

L'objectif étant de voir comment le commerce et l'environnement économique influencent la croissance, plusieurs variables liées aux politiques sont utilisées dans l'équation. L'approche PMG proposée par Pesaran, Shin & Smith (1999) permet d'estimer le modèle de correction d'erreur suivant :

$$\Delta y_{it} = \phi_i \psi_{i,t-1} + \sum_{l=1}^{p-1} \lambda'_{il} \Delta y_{i,t-l} + \sum_{j=0}^{q-1} \delta'_{ij} \Delta X_{i,t-j} + \gamma'_i X'_{it} + \alpha_i + \beta_i t + u_{it}$$

Où $\psi_{i,t-1} = y_{i,t-1} - \theta' X_{it}$ est l'écart par rapport à l'équilibre de long terme, y_{it} est la variable dépendante (PIB par habitant), X_{it} est le vecteur des variables explicatives (indicateurs d'ouverture commerciale et autres déterminants auxiliaires) qui devraient avoir un impact sur y_{it} à la fois à court et à long terme, et u_{it} est le terme d'erreur dont la variance diffère selon les groupes.

Le coefficient ϕ_i est le terme de correction d'erreur à court terme qui mesure la vitesse d'ajustement vers l'état à long terme, θ est le vecteur des coefficients à long terme, δ et γ sont les vecteurs des coefficients à court terme, et α_i et β_i sont des effets spécifiques au pays.

4. Les définitions des variables de l'étude

Cette étude utilise des données annuelles couvrant la période allant de 1999 à 2019 et provenant de 35 pays d'Afrique subdivisés en 20 pays francophones et 15 pays anglophones. Le choix de la période d'étude est lié à la disponibilité des données sur les variables. La variable dépendante est la croissance économique, mesurée par la différence logarithmique du produit intérieur brut par habitant (PIBH). Nous incluons également un ensemble de variables de contrôle couramment utilisées dans les équations de croissance.

4.1. Variables d'ouverture commerciale

Pour bien capter les effets du commerce sur la croissance économique des pays étudiés, nous prenons en considération ses principaux axes. Comme avant Jouini (2014), Ulaşan (2015) et Zahonogo (2017), nous avons choisi comme variable d'ouverture commerciale, une mesure de l'ouverture effective du commerce. Nous utilisons trois variables pour l'ouverture des échanges :

$$COM = \left(\frac{\text{exportations} + \text{importations}}{PIB} \right), \quad EXP = \left(\frac{\text{exportations}}{PIB} \right) \quad \text{et} \quad IMP = \left(\frac{\text{importations}}{PIB} \right)$$

4.2. Variables de contrôle

Étant donné que les politiques macroéconomiques affectent la performance de la croissance par le biais du développement financier, de la dette extérieure,

de l'investissement dans le capital humain et physique et de la qualité institutionnelle, les variables de ces effets sont utilisées dans l'équation de la croissance pour capter les impacts.

L'investissement, en tant qu'indicateur indirect du capital physique, a été utilisé dans des études empiriques, car il est considéré comme un indicateur direct de la contribution à l'accumulation de capital, ainsi qu'un indicateur des efforts déployés pour développer l'infrastructure économique de base. Dans cette étude, il est mesuré en tant que formation brute de capital fixe (INV).

Certains travaux, comme ceux de Coe, Helpman & Hoffmaister (2009), Edwards (1992), suggèrent que pour tirer profit de l'ouverture, les pays en voie de développement doivent être dotés d'une main-d'œuvre qualifiée, c'est-à-dire d'un capital humain capable d'assimiler la technologie étrangère. Le capital humain est un facteur déterminant de l'adoption de la technologie, comme le permet l'ouverture des marchés (Benhabib & Spiegel, 2005; Cohen & Levinthal, 1989). L'effet du capital humain est capturé à l'aide du variable : le taux brut de scolarisation dans le secondaire (KH).

L'investissement et le capital humain doivent être interprétés comme des canaux potentiels par lesquels l'ouverture influence la croissance, étant donné que le progrès technique est généralement matérialisé par des équipements alors que le capital humain mesure la capacité de la main-d'œuvre à absorber les nouvelles technologies transférées par le commerce.

L'absence de système financier qui fonctionne bien peut empêcher les pays moins développés de tirer pleinement parti du transfert de technologie issu de l'ouverture des marchés et avoir un impact sur la croissance économique. Le développement financier est mesuré par le crédit privé en pourcentage du PIB (DVF).

Stabilité politique et absence de violence (POL) est incluse dans l'équation de la croissance pour capturer la capacité des gouvernements à formuler et mettre en œuvre efficacement des politiques rationnelles. Nous faisons l'hypothèse que l'absence de droits politiques et de libertés civiles réduit la sécurité de la vie et de la propriété, réduisant ainsi le taux d'accumulation du capital humain et l'efficacité du facteur de production. La qualité institutionnelle a donc un impact sur la croissance économique (Asiedu, 2006) et peut également avoir un impact sur l'ouverture des échanges (Falvey, Foster & Greenaway, 2012).

Nous ajoutons également une variable sur la dette extérieure (DETTE) afin de saisir l'effet de la dette sur la croissance économique. La dette extérieure nuit à la croissance économique (Fosu, 1999). Suivant Chang, Kaltani & Loayza (2009), nous introduisons des termes en interaction pour permettre à la relation croissance économique-ouverture du commerce de varier en fonction des caractéristiques de plusieurs pays.

5. Méthode d'estimation et sources des données utilisées

5.1. Sources des données utilisées

Pour étudier l'impact de l'ouverture commerciale sur la croissance économique, nous retenons un panel de 35 pays africains constitué des pays francophones (20) et des pays anglophones (15) pour une période allant de 1999 à 2019. Les variables jugées pertinentes pour notre étude sont extraites de plusieurs sources différentes :

- Les données du commerce (Exportations et Importations) sont issues de la base de données Trade Map (Trade statistics for international business development).
- Les données sur les variables macroéconomiques : Produit Intérieur Brut (PIB), PIB par habitant (PIBH), le capital humain (KH), le développement financier (DVF) et l'investissement (INV) ont été fournies par le site de la Banque mondiale.
- les données relatives à la dette extérieure totale (DETTE) proviennent des annuaires statistiques pour l'Afrique (CEA).
- Et les données qui concernent la Stabilité politique et absence de violence (POL) sont construites à partir de la base de données du WGI.

5.2. Méthode d'estimation

En se référant de Pesaran, Shin & Smith (1999) et Jouini (2014), nous appliquons la méthode du maximum de vraisemblance pour estimer le modèle en supposant initialement que les termes d'erreur sont normalement distribués. L'approche Pooled Mean Group (PMG) est utilisée pour estimer les panels hétérogènes dynamiques afin d'évaluer l'influence de l'ouverture commerciale sur la croissance économique en Afrique.

L'approche PMG permet d'estimer des panels dynamiques hétérogènes en considérant les relations d'équilibre à long terme contrairement à d'autres techniques, comme la méthode GMM par panel dynamique, qui supprime tout lien potentiel à long terme entre les variables. Ceci est d'un grand intérêt pour notre étude empirique, car les mesures de croissance économique et d'ouverture peuvent être liées par une tendance commune qui pilote leurs mouvements sur le long terme. Comme on peut le voir dans le modèle, la méthode PMG permet aux intersections, aux tendances temporelles et aux paramètres à court terme de différer d'un groupe à l'autre, mais les coefficients à long terme sont contraints d'être identiques. Pesaran, Shin & Smith (1999) ont aperçu que l'hypothèse d'homogénéité des relations d'équilibre à long terme entre les variables des groupes peut être due à des contraintes budgétaires ou de solvabilité, à des conditions d'arbitrage ou à des technologies communes qui influencent tous les groupes de la même manière. Ils soulignent également que

l'hypothèse de coefficients à court terme et de variances d'erreur identiques entre les groupes est moins convaincante et que l'hétérogénéité de ces coefficients permet à la spécification dynamique de différer d'un groupe à l'autre. Par conséquent, l'approche d'estimation PMG permet des coefficients identiques à long terme sans supposer des paramètres homogènes à court terme.

En faisant cela, l'approche d'estimation PMG diffère de certaines techniques habituelles, tel que le groupe moyen développé par Pesaran & Smith (1995), qui estiment une régression pour chaque groupe, puis calculent la moyenne des coefficients. Les estimateurs MG à long terme sont cohérents, mais ils sont inefficaces si l'homogénéité des coefficients est valide. Dans ces conditions, l'approche d'estimation PMG est utile, car elle fournit des estimateurs à long terme cohérents et efficaces lorsque l'homogénéité des paramètres est maintenue. De plus, l'approche PMG est préférable à la méthode MG, car elle fournit des estimations moins sensibles aux estimations aberrantes (Jouini, 2014). Une autre méthode consiste à regrouper les données et à supposer des coefficients de régression et des variances d'erreur identiques comme la méthode des effets fixes dynamiques.

L'avantage de l'approche d'estimation PMG par rapport à une telle méthode est qu'elle prend en compte différentes dynamiques entre les groupes à court terme. Nous considérons également la technique de différence GMM de panel qui permet uniquement aux termes constants de varier d'un groupe à l'autre et les coefficients de pente d'être identiques, ce qui peut être inapproprié pour la dimension temporelle du panel long comme le soutiennent Im, Pesaran & Shin (2003). Par conséquent, les estimations peuvent être incohérentes et trompeuses. Ainsi, une approche d'estimation qui impose une homogénéité plus faible serait d'un grand intérêt dans les applications empiriques. Pour toutes ces raisons, nous pensons que l'approche d'estimation PMG est très utile pour étudier le lien entre les variables dans les modèles dynamiques de panel hétérogène.

Pour tester la stationnarité des séries étudiées nous retenons les deux tests de racine unitaire les plus utilisés, à savoir le test de Dickey-Fuller Augmenté (Fisher-type) et Im-Pesaran-Shin. L'objectif est d'examiner le caractère stationnaire ou non des variables. Après les tests de stationnarité de toutes les variables nous procéderons à des tests de cointégration pour tester si les variables sont cointégrées à long terme afin d'éviter toute régression erronée. Et si elles le sont alors nous aurons recours à un Modèle à Correction d'Erreur (ECM) pour les estimations, car selon Granger, lorsque les variables sont cointégrées, le modèle ECM est le plus approprié. Dans notre étude nous avons appliqué les tests de Pedroni (1999) pour les tests de cointégration.

6. Les résultats empiriques

Tableau 1 : Statistiques descriptives

Variables	Observations	Moyenne	Ecart-type	Maximum	Minimum
Variable dépendante : Lpibh	735	7,036562	1,002787	9,764324	4,932304
Variables commerciales :					
Lcom	735	3,883954	0,582094	5,733838	2,260937
Lexp	735	2,799336	0,909961	4,681960	-0,844166
Limp	735	3,341180	0,621502	5,709997	1,727512
Variables d'investissements physique et humain :					
Lkh	735	3,669381	0,525398	4,613138	1,869800
Linv	735	3,021260	0,445764	4,089718	-1,228027
Variables macroéconomiques :					
Ldvf	735	2,652313	0,742789	4,666326	0,472459
Ldette	735	3,614743	0,794731	5,364160	0,916617
Variable institutionnelle :					
POL	735	-0,593882	0,558724	1,282060	-2,699193

Source : *Elaboré par l'auteur*

Le Tableau 1 présente les statistiques récapitulatives pour la croissance économique, l'ouverture commerciale et les autres indicateurs. Notre analyse empirique est basée sur un panel de 35 pays africains, à savoir : 20 pays francophones (Benin, Burkina Faso, Centrafrique, Cote d'Ivoire, Cameroun, Congo, Comores, Djibouti, Algérie, Gabon, Guinée, Maroc, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo et Tunisie) et 15 pays anglophones (Botswana, Ghana, Gambie, Kenya, Lesotho, Maurice, Malawi, Nigeria, Sierra Leone, Eswatini, Seychelles, Tanzanie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe), sur la période 1999-2019.

Les variables sont sélectionnées sur la base de la disponibilité des données. Les variables utilisées sont transformées en leurs formes logarithmiques naturelles pour nos estimations à part la variable institutionnelle. Les résultats du Tableau 1 montrent que les importations sont plus élevées que les exportations dans la région. Les variables commerciales sont moins volatiles que le PIB réel, car elles présentent un risque moindre tel que mesuré par l'écart type.

Avant de tester la cointégration entre les variables, il est important de vérifier le test de racine unitaire afin de s'assurer qu'aucune variable n'est intégrée à un ordre supérieur ou égale à deux(2). Ceci est essentiel, car la procédure suppose que toutes les variables sont intégrées d'ordre zéro (0) ou un (1). Le test le plus fréquent et le plus utilisé est le test de Dickey-Fuller Augmenté (Fisher-type). Cependant, le test d'Im-Pesaran-Shin (IPS) (1997) relâche l'hypothèse d'homogénéité et suggère une moyenne du test de Dickey-Fuller Augmenté. Les résultats des tests de racine unitaire Fisher-type et IPS pour sont présentés dans le Tableau 2.

Tableau 2 : Tests de racine unitaire

Variables	Tests ADF				Tests Im-Pesaran-Shin				Stationnarité
	En niveau		En différence 1 ^{er}		En niveau		En différence 1 ^{er}		
	t-Stat	p-value	t-Stat	p-value	t-Stat	p-value	t-Stat	p-value	
Lpibh	2,277	0,988	-16,363	0,000	1,841	0,967	-11,193	0,000	stationnaire en différence 1 ^{er}
Lexp	-6,501	0,000			-4,896	0,000			stationnaire en niveau
Limp	-6,235	0,000			-5,278	0,000			stationnaire en niveau
Lcom	-6,147	0,000			-4,956	0,000			stationnaire en niveau
Lkh	0,102	0,540	-21,852	0,000	0,116	0,546	-12,512	0,000	stationnaire en différence 1 ^{er}
Linv	-2,572	0,005			-2,298	0,010			stationnaire en niveau
Ldvf	0,674	0,750	-19,130	0,000	0,619	0,732	-12,182	0,000	stationnaire en différence 1 ^{er}
Ldette	0,000	0,500	-12,233	0,000	-0,712	0,238	-8,846	0,000	stationnaire en différence 1 ^{er}
POL	-3,348	0,000			-2,454	0,007			stationnaire en niveau

Source : *Elaboré par l'auteur à partir de STATA 15*

L'application des tests de racine unitaire sur les séries étudiées conduit à rejeter l'hypothèse de stationnarité en niveau pour les variables PIBH, KH, DVF et DETTE, par contre ils sont stationnaires en différence première. Les autres variables sont stationnaires en niveau. L'application de la procédure est possible puisqu'il n'y a aucune série intégrée d'ordre supérieur ou égal à deux (2).

Comme nous pouvons le constater dans le Tableau 2, les variables sont stationnaires à des niveaux différents. Une régression d'une de ces variables sur les autres pourrait aboutir à des résultats «fallacieux». Pour parer à cet inconvénient, il convient de faire un test de cointégration afin de vérifier si les variables sont cointégrées. Si elles le sont alors on aura recours à un Modèle à Correction d'Erreur (ECM) pour les estimations, car selon Granger, lorsque les variables sont cointégrées, le modèle ECM est le plus approprié.

À partir des résultats de cointégration du Tableau 3, nous avons trouvé des preuves solides pour rejeter l'hypothèse nulle d'absence de cointégration pour cinq (5) au minimum des sept statistiques fournies par Pedroni (1999). Rejeter l'hypothèse nulle d'absence de cointégration entre les séries du panel implique que les variables ne se séparent pas dans la relation d'état stationnaire à long terme. En outre, les résultats indiquent les avantages de l'utilisation de données de panel regroupées à partir desquelles une plus grande variabilité peut être exploitée à partir des informations transversales.

Tableau 3 : Test de cointégration de Pedroni

Lcom		
Statistiques du test	Panel	Groupe
V-statistique	-2,738	
Rho-statistique	5,008	7,11
PP-statistique	-1,041	-1,01
ADF-statistique	11,13	13,85
Lexp		
Statistiques du test	Panel	Groupe
V-statistique	-2,36	
Rho-statistique	4,603	6,907
PP-statistique	-2,306	-1,759
ADF-statistique	4,723	6,148
Limp		
Statistiques du test	Panel	Groupe
V-statistique	-2,787	
Rho-statistique	4,809	7,037
PP-statistique	-1,09	-0,789
ADF-statistique	5,461	8,185

Source : *Elaboré par l'auteur à partir de STATA 15*

Le test de cointégration de Pedroni (1999) soutient fortement l'existence d'une relation à long terme entre la croissance économique et l'ouverture commerciale en présence de toutes les variables. Par conséquent, il existe de nombreuses preuves en faveur du lien entre l'ouverture commerciale et la croissance économique pour certains pays de l'échantillon. Lorsque le test de cointégration de Pedroni est effectué pour l'ensemble des variables sur les sept statistiques, il y a cinq (5) au minimum qui sont en faveur de l'existence d'une relation de long terme entre le PIBH et les autres variables.

Tableau 4 : Estimation des modèles à long terme

Variables	Modèle 1		Modèle 2		Modèle 3	
	Coef	p-value	Coef	p-value	Coef	p-value
Commerce	0,6829102	0,000	0,9430837	0,000	-0,0930494	0,061
Lkh	2,181787	0,000	2,452123	0,000	1,321166	0,000
Linv	0,142232	0,105	-0,0377167	0,748	0,2132005	0,000
Ldvf	-0,3171938	0,000	-0,6867228	0,000	-0,6096906	0,000
Ldette	-0,1551958	0,002	-0,3954887	0,000	-0,367161	0,000
POL	0,6664633	0,000	1,149333	0,000	0,2499849	0,002

Remarques : Pour tous les modèles, la variable dépendante est le PIB par habitant (Croissance économique). Pour le modèle 1, la mesure commerciale est la somme des exportations et des importations en pourcentage du PIB ; pour le modèle 2, la mesure commerciale est les exportations en pourcentage du PIB et pour le modèle 3, la mesure commerciale est les importations en pourcentage du PIB.

Source : *Elaboré par l'auteur à partir de STATA 15*

Cette partie de notre étude consiste à regrouper dans des tableaux l'ensemble des résultats des régressions. On a montré à l'aide des tests de Pedroni qu'il existe une relation de long terme entre la PIBH et le reste des variables indépendantes. Dans ce cas, la méthode d'estimation appropriée est le modèle de correction d'erreur pour étudier l'effet des indicateurs d'ouverture sur la croissance économique à court et à long terme. Ce modèle prend en compte

une éventuelle existence d'une corrélation sérielle et résout le problème d'endogénéité des régresseurs.

D'après le Tableau 4, nous constatons qu'à long terme les coefficients d'élasticité des indicateurs associés aux variables d'ouvertures ont un effet positif et significatif sur la croissance économique, à l'exception de la mesure d'ouverture IMP (importations en pourcentage du PIB). Ce résultat est conforme à ceux d'Ulaşan (2012) qui soutient que l'influence significative positive de nombreuses mesures commerciales sur la croissance économique disparaît lors de l'ajout d'autres variables dans le modèle, confirmant ainsi la fragilité du lien entre croissance économique et ouverture commerciale. Contrairement à de nombreuses études sur la croissance économique qui soutiennent la proposition selon laquelle l'ouverture a une relation directe et solide avec la croissance économique à long terme (Ee, 2016; Fosu, 1990; Jouini, 2014).

Les estimations des coefficients des variables de mesure de l'ouverture (somme des exportations et des importations en pourcentage du PIB et les exportations en pourcentage du PIB) affectent positivement la croissance économique à long terme en Afrique. Ces résultats sont en accord avec ceux de Ikpesu et al. (2019) qui montrent aussi que les variables d'ouvertures influent positivement la croissance économique dans les pays d'Afrique. Par conséquent, les résultats ont prouvé que la stratégie de croissance axée sur les exportations est valable dans les pays d'Afrique. Les exportations pourraient avoir des effets positifs sur l'emploi dans une économie en raison de leur impact sur la croissance via la théorie de la demande dérivée. Une condition nécessaire à la diversification des exportations influençant l'emploi, du fait de l'effet d'échelle, serait que la diversification des exportations ait un effet positif sur la croissance économique (UNCTAD, 2018).

A l'inverse des exportations, les importations affectent négativement la croissance économique. L'incidence négative des importations sur la croissance économique peut se produire lorsque les politiques commerciales libérales, bien qu'elles puissent accroître les échanges, entraînent une augmentation du coût des intrants intermédiaires de production. Pour qu'une stratégie orientée vers l'extérieur ait un impact beaucoup plus important sur la croissance économique, le pays devrait modifier la composition des échanges en passant des exportations de matières premières et de produits semi-manufacturés à des produits à forte valeur ajoutée. En outre, la politique commerciale devrait promouvoir les investissements dans les secteurs à forte intensité de capital et développer un capital humain capable d'absorber des technologies provenant de pays avancés (Keho & Grace Wang, 2017).

Les effets de l'ouverture des échanges sur la croissance peuvent différer selon la variable d'ouverture des échanges. Par conséquent, les pays d'Afrique subsaharienne doivent contrôler de manière productive l'ouverture

commerciale, en particulier les importations de biens de consommation, en stimulant leur croissance économique grâce au commerce international (Zahonogo, 2017).

La variable capital humain, quant à elle, qui mesure l'impact de la capacité ou de la capabilité sur le développement économique a globalement un coefficient positif et significatif, quelle que soit la variable d'ouverture commerciale choisie. Ce résultat est conforme aux modèles théoriques suggérant que l'effet du commerce sur la croissance peut dépendre de l'adoption d'une technologie déterminée par le capital humain. Ce travail montre que le capital humain stimule la croissance économique en présence des variables d'ouvertures commerciales. Cette étude contraste celles de Pritchett (1996) et Caselli, Esquivel & Lefortet (1996) qui ont conclu que l'accumulation de capital humain exercerait un impact négatif sur la croissance économique. Les conclusions de l'article de Poilon (2006) confirment que le capital humain et l'investissement ont un rôle moteur pour la croissance économique.

Toutes nos régressions ont indiqué un impact positif et significatif de l'investissement représenté par la formation brute de capital fixe (FBCF) à long terme sur la croissance économique dans les pays d'Afrique. Ceci tend à légitimer le travail d'Ee (2016) qui a conclu que l'investissement intérieur a contribué de manière significative à la croissance des économies de l'Afrique subsaharienne. L'étude recommande que les États créent un environnement propice en fournissant des infrastructures afin d'encourager les producteurs locaux.

Pour la variable dette extérieure, nous remarquons que son impact sur la croissance est négatif et significatif à court et à long terme pour tous les modèles malgré les niveaux considérables de production. En effet l'endettement peut être considéré comme un outil légitime de politique économique qui permet de fabriquer la croissance, s'il est bien géré. Cette influence négative avec la croissance économique peut se justifier au vu de la montée du niveau de la dette extérieure dans de nombreux pays africains pendant ces dernières décennies. Ces résultats confirment les conclusions des travaux précédents de Fosu (1999), Ben Ltaief (2014), Bernardin, Fiagbe & Peteret (2018) qui ont conclu à une relation négative entre la dette extérieure et la croissance du PIB par habitant. Donc la réduction de la dette par la mobilisation des recettes intérieures pourrait contribuer à la croissance économique.

La variable institutionnelle « stabilité politique » qui mesure le risque de guerre civile, de terrorisme et de désordre civil reflète également la capacité du gouvernement à rester aux pouvoirs et d'appliquer son programme déclaré ainsi que le degré de la violence politique et l'instabilité dans le pays influe positivement sur le PIB par habitant à long terme. Lorsque l'environnement

politique s'améliore, elles y voient un signe de crédibilité des États. Ce qui encourage les entrepreneurs d'investir dans des projets à long terme. En d'autres termes, un environnement avec une gouvernance de qualité semble être plus favorable à l'émergence de nouvelles entreprises, permettant à l'économie de croître plus rapidement.

Tableau 5 : Estimation des modèles à court terme

Variables	Modèle 1		Modèle 2		Modèle 3	
	Coef	p-value	Coef	p-value	Coef	p-value
ECT	-0,0756563	0,001	-0,0591255	0,002	-0,1247729	0,000
Commerce D1	-0,0498993	0,268	-0,0409901	0,243	-0,056089	0,092
Lkh D1	-0,034512	0,630	-0,0118628	0,862	-0,0422988	0,521
Linv D1	0,0301447	0,440	0,033049	0,418	-0,0043152	0,938
Ldvf D1	-0,0760005	0,093	-0,0436449	0,353	-0,0201068	0,643
Ldette D1	-0,2387735	0,000	-0,2208113	0,000	-0,1973719	0,000
POL D1	-0,1072844	0,020	-0,0851797	0,016	-0,087851	0,062
Constante	-0,0222451	0,029	0,2375942	0,431	0,6263826	0,000

Remarques : Pour tous les modèles, la variable dépendante est le PIB par habitant (Croissance économique). Pour le modèle 1, la mesure commerciale est la somme des exportations et des importations en pourcentage du PIB ; pour le modèle 2, la mesure commerciale est les exportations en pourcentage du PIB et pour le modèle 3, la mesure commerciale est les importations en pourcentage du PIB.

Source : *Elaboré par l'auteur à partir de STATA 15*

Le terme de correction d'erreur à court terme est significativement négatif pour tous les modèles. Ce résultat confirme la relation de cointégration entre les variables d'intérêt et implique que le lien entre la croissance économique et les variables explicatives est caractérisé par une prévisibilité élevée et que le mouvement de spread est un retour à la moyenne.

Un résultat inattendu des estimations est le coefficient négatif et significatif de la variable du développement financier mesurée par « crédit intérieur privé » à long terme comme à court terme, quelle que soit la variable d'ouverture utilisée. Cet indicateur influe négativement sur la croissance économique dans tous les modèles. Théoriquement, les importations sont associées à une croissance économique plus faible contrairement aux exportations, ce qui suggère qu'un accès plus facile au crédit dans les secteurs axés sur les importations peut contribuer négativement à la croissance économique. Par ailleurs, dans notre étude, les importations influencent négativement à la croissance économique, ce qui justifie l'influence négative de la variable du développement financier dans la croissance économique à long terme. Ces résultats contredisent ceux de Sekali (2018) qui a montré un lien positif et significatif entre le développement financier du marché bancaire et la croissance économique.

Les résultats des estimations à court terme montrent des coefficients négatifs dans tous les modèles à l'exception du variable de l'investissement sur le modèle 1 et le modèle 2. Ces résultats confirment ceux de Gries & Redlin (2012) qui montrent que les coefficients à court terme montrent des ajustements négatifs et celui d'Ismail et al. (2010) qui révèlent qu'à court

terme, les investissements ont un effet positif sur la croissance économique. Sur le long terme, les mêmes conclusions sont obtenues pour l'investissement en termes de signification sauf au niveau du modèle 2, mais aussi les exportations affectent positivement la croissance économique. En effet, une raison à ces coefficients négatifs à court terme est que les pays africains subissent très souvent des ajustements à court terme ce qui fait que l'ouverture peut être très douloureuse pour les économies africaines à court terme.

7. Conclusion

Dans cette étude, nous avons étudié un modèle de croissance dynamique pour les économies de pays francophones et anglophones d'Afrique au cours de la période annuelle 1999-2019 en optant l'approche PMG de Pesaran, Shin & Smith (1999) en utilisant trois mesures d'ouverture commerciale. L'analyse empirique menée dans ce travail aide ensuite les décideurs à développer des politiques et des stratégies afin de renforcer la croissance économique et le commerce. Nos résultats suggèrent que l'ouverture commerciale peut avoir un impact favorable sur la croissance à long terme.

La relation entre l'ouverture commerciale et la croissance économique suggère que les avantages du commerce ne sont pas automatiques. Les effets de l'ouverture des échanges sur la croissance peuvent différer selon le niveau d'ouverture des échanges. Les résultats des estimations révèlent un lien positif à long terme entre les variables d'ouverture du Modèle 1 et Modèle 2 et la croissance économique et un lien négatif pour la variable d'ouverture du Modèle 3 à long terme. À court terme les variables d'ouverture révèlent par contre un lien négatif avec la croissance économique dans tous les modèles.

Nos résultats suggèrent que l'ouverture commerciale doit s'accompagner par des politiques complémentaires visant à améliorer l'accessibilité aux investissements et le capital humain qui peuvent être considérés comme une source de commerce de haute technologie et de savoir-faire technologique qui nous permet de consolider les industries à forte intensité de hautes technologies et les capacités d'innovation des entreprises nationales compétitives afin d'améliorer les performances du commerce international et, par conséquent, la croissance économique. Les pays africains devraient améliorer la qualité des institutions et la capacité de s'adapter et d'acquérir de nouvelles compétences. La mondialisation des échanges ne doit donc pas être considérée isolément. Des politiques supplémentaires sont nécessaires pour renforcer son impact sur la croissance économique.

Références :

- (1) Hausmann, R., Hwang, J., & Rodrik, D. (2007). What you export matters. *Journal of Economic Growth*, 12(1), 1-25. <https://doi.org/10.1007/s10887-006-9009-4>
- (2) Imbs, J., & Wacziarg, R. (2003). Stages of Diversification. *The American Economic Review*, 93(1), 24.
- (3) Edwards, S. (1992). *Openness, Trade Liberalization and Growth In Developing Countries*.
- (4) Pritchett, L. (1996). Measuring outward orientation in LDCs : Can it be done? *Journal of Development Economics*, 49(2), 307-335. [https://doi.org/10.1016/0304-3878\(95\)00064-X](https://doi.org/10.1016/0304-3878(95)00064-X)
- (5) Rodriguez, F., & Rodrik, D. (2001). Trade Policy and Economic Growth : A Skeptic's Guide to the Cross-National Evidence. In B. Bernanke & K. Rogoff, *NBER macroeconomics annual 2000*. MIT Press. <http://www.nber.org/books/bern01-1>
- (6) Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. P. (1999). Pooled Mean Group Estimation of Dynamic Heterogeneous Panels. *Journal of the American Statistical Association*, 94(446), 621-634. <https://doi.org/10.1080/01621459.1999.10474156>
- (7) Romer, P. M. (1994). The Origins of Endogenous Growth. *Journal of Economic Perspectives*, 8(1), 3-22.
- (8) Grossman, G. M., & Helpman, E. (1991). Quality Ladders in the Theory of Growth. *The Review of Economic Studies*, 58(1), 43-61. <https://doi.org/10.2307/2298044>
- (9) Aghion, P., & Howitt, P. (1992). *A Model of Growth Through Creative Destruction*. National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w3223>
- (10) Zahanogo, P. (2017). Trade and economic growth in developing countries : Evidence from sub-Saharan Africa. *Journal of African Trade*, 3(1-2), 41. [https://doi.org/10.1016/j.joat.2017.02.001\(17\)](https://doi.org/10.1016/j.joat.2017.02.001(17))
- (11) Erdem, E., & Tybout, J. (2003). *Trade Policy and Industrial Sector Responses : Using Evolutionary Models to Interpret the Evidence* (N° w9947). National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w9947>
- (12) Melitz, M. J. (2003). The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity. *Econometrica*, 71(6), 1695-1725. <https://doi.org/10.1111/1468-0262.00467>
- (13) Krugman, P. (1991). Increasing Returns and Economic Geography. *JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY*, 99(3), 483-499.
- (14) Teignier, M. (2018). The role of trade in structural transformation. *Journal of Development Economics*, 130, 45-65. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2017.09.002>

- (15) Dessy, S., Mbiekop, F., & Pallage, S. (2005). On the Mechanics of Trade-Induced Structural Transformation. *Cahier de Recherche*.
- (16) Elhiraika, A. B., & Mbate, M. M. (2014). Assessing the Determinants of Export Diversification in Africa. *Applied Econometrics and International Development*, 14(1).
- (17) Osakwe, P. N. (2007). Export Diversification and The Dilemma of African Development. *Applied Econometrics and International Development*, 7(2).
- (18) Edwards, S. (1998). Openness, Productivity and Growth : What do we really know ? *The Economic Journal*, 108, 383-398.
- (19) Ee, C. Y. (2016). Export-led Growth Hypothesis : Empirical Evidence from Selected Sub-saharan African Countries. *Procedia Economics and Finance*, 35, 232-240. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(16\)00029-0](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)00029-0)
- (20) Fosu, A. K. (1990). Exports and economic growth : The African case. *World Development*, 18(6), 831-835. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(90\)90005-I](https://doi.org/10.1016/0305-750X(90)90005-I)
- (21) Jouini, J. (2014). Linkage between international trade and economic growth in GCC countries : Empirical evidence from PMG estimation approach. *The Journal of International Trade & Economic Development : An International and Comparative Review*, 24(3), 341-372. <https://doi.org/10.1080/09638199.2014.904394>
- (22) Keho, Y., & Grace Wang, M. (2017). The impact of trade openness on economic growth : The case of Cote d'Ivoire. *Cogent Economics & Finance*, 5(1), 1332820. <https://doi.org/10.1080/23322039.2017.1332820>
- (23) Lee, H. Y., Ricci, L. A., & Rigobon, R. (2004). Once again, is openness good for growth? *Journal of Development Economics*, 75(2), 451-472. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2004.06.006>
- (24) Savvides, A. (1995). Economic growth in Africa. *World Development*, 23(3), 449-458. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(94\)00130-Q](https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)00130-Q)
- (25) Capolupo, R., & Celi, G. (2008). Openness and economic growth : A comparative study of alternative trading regimes. *Economie Internationale*, 16, 5-35.
- (26) Musila, J. W., & Yiheyis, Z. (2015). The impact of trade openness on growth : The case of Kenya. *Journal of Policy Modeling*, 37(2), 342-354. <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2014.12.001>
- (27) Ulaşan, B. (2015). Trade openness and economic growth : Panel evidence. *Applied Economics Letters*, 22(2), 163-167. <https://doi.org/10.1080/13504851.2014.931914>
- (28) Newfarmer, R., & Sztajerowska, M. (2012). Trade and Employment in a Fast-Changing World. In OECD, *Policy Priorities for International Trade and Jobs*. OECD. <https://doi.org/10.1787/9789264180178-en>
- (29) Balassa, B. (1978). Exports and Economic Growth. *Journal of Development Economics*, 5, 181-189.

- (30) Feder, G. (1982). On Exports and Economic Growth. *Journal of Development Economics*, 12, 59-73.
- (31) Fosu, A. K., & Abass, A. F. (2019). Domestic Credit and Export Diversification : Africa from a Global Perspective. *Journal of African Business*, 20(2), 160-179. <https://doi.org/10.1080/15228916.2019.1582295>
- (32) Michaely, M. (1977). Exports And Growth : An Empirical Investigation. *Journal of Development Economics*, 4, 49-53.
- (33) Nicita, A., & Rollo, V. (2015). Market Access Conditions and Sub-Saharan Africa's Exports Diversification. *World Development*, 68, 254-263. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.12.003>
- (34) Balassa, B. (1982). Disequilibrium Analysis in Developing Economies : An Overview. *World Development*, 10(12), 1027-1038.
- (35) Ramos, F. F. R. (2001). Exports, imports, and economic growth in Portugal : Evidence from causality and cointegration analysis. *Economic Modelling*, 18(4), 613-623. [https://doi.org/10.1016/S0264-9993\(00\)00055-9](https://doi.org/10.1016/S0264-9993(00)00055-9)
- (36) Burange, L. G., Ranadive, R. R., & Karnik, N. N. (2019). Trade Openness and Economic Growth Nexus : A Case Study of BRICS. *Foreign Trade Review*, 54(1), 1-15. <https://doi.org/10.1177/0015732518810902>
- (37) Geda, A., & Seid, E. H. (2015). The potential for internal trade and regional integration in Africa. *Journal of African Trade*, 2(1-2), 19-50. <https://doi.org/10.1016/j.joat.2015.04.001>
- (38) Hanchane, S., & Abdeljabbar, A. (2004). *La dynamique de la croissance économique et de l'ouverture dans les pays en voie de développement : Quelques investigations empiriques à partir des données de Panel* (halshs-00083720). Université de Provence (U1) et Université de la Méditerranée (U2). <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00083720>
- (39) Combes, J.-L., Guillaumont, P., Guillaumont Jeanneney, S., & Motel Combes, P. (2000). Ouverture sur l'extérieur et instabilité des taux de croissance. *Revue française d'économie*, 15(1), 3-33. <https://doi.org/10.3406/rfec.2000.1441>
- (40) Serranito, F. (2009). Trade, catching-up and divergence. *International Review of Applied Economics*, 23(3), 239-264. <https://doi.org/10.1080/02692170902811678>
- (41) Caupin, V., & Saadi-Sedik, T. (2003). *Politique d'Ouverture Commerciale et Instabilité de la Croissance Economique : Le cas des pays du Moyen Orient et d'Afrique du Nord*. Centre d'Etudes et de Recherches sur le Développement International.
- (42) Baldwin, R. E., & Seghezza, E. (1996). *Growth and European Integration : Towards an Empirical Assessment*.
- (43) Coe, D. T., & Helpman, E. (1995). International R&D spillovers. *European Economic Review*, 39, 859-887.

- (44) Colecchia, A. (1999). Ouverture, Intégration et Spécialisation, quel impact sur la croissance en Europe ? *Economie Internationale*, 80, 37-51.
- (45) Levine, R., & Renelt, D. (1992). A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth Regressions. *The American Economic Review*, 82(4), 942-963.
- (46) Kim, D.-H., & Lin, S.-C. (2009). Trade and Growth at Different Stages of Economic Development. *Journal of Development Studies*, 45(8), 1211-1224. <https://doi.org/10.1080/00220380902862937>
- (47) Herzer, D. (2013). Cross-Country Heterogeneity and the Trade-Income Relationship. *World Development*, 44, 194-211. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.09.014>
- (48) Gries, T., & Redlin, M. (2012). *Trade Openness and Economic Growth : A Panel Causality Analysis*. University of Paderborn, Germany.
- (49) Karman, H. W., Bano, S., Haider, N., Mushtaq, A., & Mustafa, K. (2016). Trade Openness and Economic Growth a Study from Developed States. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 4(3), 180-188.
- (50) Trejos, S., & Barboza, G. (2015). Dynamic estimation of the relationship between trade openness and output growth in Asia. *Journal of Asian Economics*, 36, 110-125. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2014.10.001>
- (51) Menyah, K., Nazlioglu, S., & Wolde-Rufael, Y. (2014). Financial development, trade openness and economic growth in African countries : New insights from a panel causality approach. *Economic Modelling*, 37, 386-394. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2013.11.044>
- (52) Coe, D. T., Helpman, E., & Hoffmaister, A. W. (2009). International R&D spillovers and institutions. *European Economic Review*, 53(7), 723-741. <https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2009.02.005>
- (53) Benhabib, J., & Spiegel, M. M. (2005). Human Capital and Technology Diffusion. In *Handbook of Economic Growth* (Vol. 1, p. 935-966). Elsevier. [https://doi.org/10.1016/S1574-0684\(05\)01013-0](https://doi.org/10.1016/S1574-0684(05)01013-0)
- (54) Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1989). Innovation and Learning : The Two Faces of R & D. *The Economic Journal*, 99(397), 569. <https://doi.org/10.2307/2233763>
- (55) Asiedu, E. (2006). Foreign Direct Investment in Africa : The Role of Natural Resources, Market Size, Government Policy, Institutions and Political Instability. *The World Economy*, 29(1), 63-77. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9701.2006.00758.x>
- (56) Falvey, R., Foster, N., & Greenaway, D. (2012). Trade Liberalization, Economic Crises, and Growth. *World Development*, 40(11), 2177-2193. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.03.020>
- (57) Fosu, A. K. (1999). The External Debt Burden and Economic Growth in the 1980s : Evidence from sub-Saharan Africa. *Canadian Journal of Development Studies*, 20(2), 307-318. <https://doi.org/10.1080/02255189.1999.9669833>

- (58) Chang, R., Kaltani, L., & Loayza, N. V. (2009). Openness can be good for growth: The role of policy complementarities. *Journal of Development Economics*, 90, 33-49. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2008.06.011>
- (59) Pesaran, M. H., & Smith, R. (1995). Estimating long-run relationships from dynamic heterogeneous panels. *Journal of Econometrics*, 68(1), 79-113. [https://doi.org/10.1016/0304-4076\(94\)01644-F](https://doi.org/10.1016/0304-4076(94)01644-F)
- (60) Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. *Journal of Econometrics*, 115(1), 53-74. [https://doi.org/10.1016/S0304-4076\(03\)00092-7](https://doi.org/10.1016/S0304-4076(03)00092-7)
- (61) Pedroni, P. (1999). Critical Values for Cointegration Tests in Heterogeneous Panels with Multiple Regressors. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 18.
- (62) Ulaşan, B. (2012). Openness to International Trade and Economic Growth: A Cross-Country Empirical Investigation. *Economics*, 25. <http://www.economics-ejournal.org/economics/discussionpapers/2012-25>
- (63) Ikpesu, F., Vincent, O., Dakare, O., & Nsiah, C. (2019). Growth effect of trade and investment in Sub-Saharan Africa countries: Empirical insight from panel corrected standard error (PCSE) technique. *Cogent Economics & Finance*, 7(1), 1607127. <https://doi.org/10.1080/23322039.2019.1607127>
- (64) UNCTAD. (2018). *Export Diversification and Employment in Africa*.
- (65) Caselli, F., Esquivel, G., & Lefort, F. (1996). Reopening the convergence debate: A new look at cross-country growth empirics. *Journal of Economic Growth*, 1(3), 363-389. <https://doi.org/10.1007/BF00141044>
- (66) Pilon, G. (2006). *Education, investissement public et croissance en Europe: Une étude en panel*. 14.
- (67) Ben Ltaief, L. (2014). Dette publique et croissance économique: Investigation empirique pour la zone euro, l'Union européenne et les pays avancés. *L'Actualité économique*, 90(2), 79-103. <https://doi.org/10.7202/1027973ar>
- (68) Bernardin, S., Fiagbe, A. K., & Peter, Q. (2018). The effect of external debt on economic growth in Sub-Saharan Africa. *International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research*, 11(1), 61-69.
- (69) Sekali, J. (2018). Développement financier et croissance économique. Le cas du Maroc. *Munich Personal RePEc Archive*, 20.
- (70) Ismail, A., Zaman, K., Atif, R. M., Jadoon, A., & Seemab, R. (2010). The Role of Exports, Inflation and Investment on Economic Growth in Pakistan. *International Journal of Economics and Research*, 1-9.